

«Forum» heißt in St. Gallen: voran!

Junges Theater macht von sich reden

Es ist in St. Gallen wie überall: Das Stadttheater als ältestes Berufstheater der Schweiz, kann mit seinen enormen konventionellen Verpflichtungen und seinen beschränkten Mitteln nicht eben viel Aufwand für junges Theater betreiben. Dabei fehlte und fehlt es nicht an jungen Theater-Enthusiasten und solchen, die vom Theater mehr wollen als Wiener Operetten, Unterhaltungstücke und um der Bildung willen ab und zu einen Klassiker. Ihre Parole ist: Zeittheater, junges Theater, lebendiger Kontakt zwischen Publikum und Theater. Für sie alle ist im vergangenen Jahr das ‚Forum für junges Theater‘ gegründet worden; daß seine Bestrebungen bei der St.-Galler Jugend Gefolgschaft gefunden haben, zeigt sich darin, daß die mit dem ‚Forum‘ verbundene Jugend-Theatergemeinde in weniger als einem Jahr gegen 500 Mitglieder erreicht hat. Das ist eines.

Ein anderes ist der Wunsch des ‚Forums‘, nicht nur besucherfördernde, theaterrezeptive, sondern auch theaterproduktive Gemeinschaft zu sein. Dazu besitzt es unter dem etwas hochtrabenden Titel ‚Dramaturgischer Ausschuß‘ eine Gruppe, deren Aufgabe es ist, die Stückeauswahl der Spielzeit im Sinne des ‚Forums‘ zu beeinflussen, indem sie dem Vorstand des Stadttheaters

Vorschläge unterbreitet. Sie soll aber auch Eigeninszenierungen verwirklichen, was nun – von der Mitgestaltung hat bereits der Spielplan 1958/59 profitiert! – am 22. Januar, 1. und 2. Februar mit zwei Einaktern Thornton Wilders ‚Die glückliche Reise‘ und ‚Das lange Weihnachtsmahl‘ erstmals geschieht. Von der Probenarbeit dazu soll diese Reportage erzählen. Sie ist nicht ganz alltäglich, stellte allerlei Hindernisse und ging nicht immer ganz glatt. Aber sie war ‚glatt‘, wie man in St. Gallen sagt, unkonventionell, anregend und ein gutes Beispiel von Team-Work. Ein ad hoc gebildetes kleines Ensemble von jungen und jüngsten Schauspielkräften fand sich unter der Regie des ebenfalls jungen Regisseurs Dr. Reinhart Spörri (er inszenierte bereits wiederholt am Zürcher Schauspielhaus) in verschiedensten Probelokalen zusammen. Einmal war es ein Raum im berühmten St.-Galler Kaufhaus (das die städtische Abstimmung im letzten September vor dem Abbruch bewahrte), ein anderes Mal der aufgestuhlte Hotel-Saal, wo die faszinierenden, minimen äußern Aufwand verlangenden, aber ein Maximum in Mimik und Wortmacht ermöglichenden Spiele aufgeführt werden, ein drittes Mal die originelle Wohnung des ‚Forum‘-Präsidenten.

Hier wird ‚Das lange Weihnachtsmahl‘ im alten Kaufhaus geprobt. Der Stromkreis vom Regisseur im Vordergrund zu den Schauspielern (rechts am Tisch Inigo Gallo vom Zürcher Schauspielhaus, in der Mitte sitzend Marion Molitor) ist geschlossen.